

Article

معادلة الانحدار النيتروسوفي باستخدام المصفوفات النيتروسوفية

Jamal Abdul Salam Althaljah^{1*}, Murhaf Riad Alabdullah² and Iyad Alhamadeh³

¹ Faculty of Science, Department of Mathematics, Aleppo University in liberated areas, Syria; gmal.math2007@gmail.com

² Faculty of Science, Department of Mathematics, Aleppo University in liberated areas, Syria; murhaf.alabdullah@gmail.com

³ Faculty of Science, Department of Mathematics, Aleppo University in liberated areas, Syria; Alhamadehiyad@gmail.com

* Correspondence: gmal.math2007@gmail.com

Received: 11 06, 2024; Accepted: 12 14, 2024

المخلص:

عند إيجاد معادلة الانحدار النيتروسوفي فإنه يتم تحويل العدد النيتروسوفي $a + b I$ إلى الشكل $(a, a + b)$ ثم تستخدم طريقة المربعات الصغرى في إيجاد معادلة الانحدار. في هذا البحث درسنا المصفوفات النيتروسوفية والانحدار النيتروسوفي، وقدمنا طريقة في إيجاد معادلة الانحدار النيتروسوفي باستخدام المصفوفات النيتروسوفية، وعرضنا الأمثلة التي توضح صحة النتائج، وتوصلنا إلى سهولة إيجاد معادلة الانحدار النيتروسوفي باستخدام المصفوفات النيتروسوفية مقارنة باستخدام طريقة المربعات الصغرى النيتروسوفية.

الكلمات المفتاحية:

العدد النيتروسوفي، المصفوفات النيتروسوفية، الانحدار النيتروسوفي، القيم النيتروسوفية المتوقعة.

1. مقدمة:

إن الفلسفة النيتروسوفية، كما عرفها الشاعر والفيلسوف والرياضياتي فلورانتين سمارانداكة، تمثل تطوراً ملحوظاً عن المنطق الضبابي التقليدي [13-14-15-16-17]، وتعكس رؤية جديدة للعالم تتسم بالشمولية والعمق [18-19]، لقد أثارت هذه الفلسفة الاهتمام بشكل خاص نظراً لتطبيقاتها الواسعة وتأثيرها المتزايد في مجالات متعددة [8-20]. منذ ظهور الفلسفة النيتروسوفية، شهدنا كيف أثرت بشكل مباشر على علم الرياضيات [9-23]، خاصةً من خلال إدخال العنصر الجبري (I) الذي أضاف بُعداً جديداً ومعاني أعمق للمفاهيم الموجودة، هذا التأثير لم يقتصر على الرياضيات المجردة فقط [21-22]، بل تعداه إلى تطبيقات عملية كثيرة [7-8-9]، منها تحسين الدقة والوضوح في التحليلات والنتائج الإحصائية، وتطوير آليات اتخاذ القرار في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ومختلف العلوم الأخرى [2-7-8-9]. وقد قام فلورنتن سمارانداكة بتقديم دراسة بعنوان (مقدمة في الإحصاء النيتروسوفي)، عام 2014م [5]، حيث تحدث فيها عن الأعداد النيتروسوفية الكلاسيكية والعمليات عليها والأعداد المركبة النيتروسوفية والعمليات عليها،

وطرق عرض البيانات النيتروسوفية وتطبيق مقاييس النزعة المركزية النيتروسوفية عليها وبعض المقاييس الإحصائية، وقد ترجمت الدراسة إلى اللغة العربية من قبل عدة باحثين [2-3].

في الدراسات الإحصائية النيتروسوفية دائماً نستخدم الأعداد الإحصائية النيتروسوفية بالشكل $[a, b]$ ، بدلاً من استخدام العدد النيتروسوفي الحقيقي من الشكل $a + bI$; $a, b \in \mathbb{R}$.
في هذا البحث قمنا باستخدام تطبيقات المصفوفات النيتروسوفية في نمذجة معادلة الانحدار النيتروسوفي، بين متغيرين عشوائيين نيتروسوفيين، واستخدام الأعداد النيتروسوفية بالشكل $a + bI$; $a, b \in \mathbb{R}$.
2. تعاريف وأساسيات:

1.2. تعريف: العدد النيتروسوفي: [1-2-3-5] Neutrosophic Number

يُعرّف العدد النيتروسوفي بأبسط صيغته بالعلاقة $w = a + bI$ حيث أن a و b أعداد حقيقية أو مركبة و I عنصر اللاتحديد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن:

$$0.I = 0 \text{ و } I^2 = I \text{ و } I^n = I \text{ لجميع قيم } n \text{ الموجبة مثال ذلك:}$$

$$W = -3 = -3 + 0I, \quad W = 1 - 2I$$

2.2. العمليات على الأعداد النيتروسوفية: [6-12]

ليكن لدينا العددين النيتروسوفيين الحقيقيين:

$$N_1 = a_1 + b_1I, \quad N_2 = a_2 + b_2I; \quad a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$$

1.2.2. الجمع والطرح:

$$N_1 \pm N_2 = (a_1 + b_1I) \pm (a_2 + b_2I) = (a_1 \pm a_2) + (b_1 \pm b_2)I$$

2.2.2. الضرب:

$$N_1 \cdot N_2 = (a_1 + b_1I) \cdot (a_2 + b_2I) = a_1 \cdot a_2 + (a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1 + b_1 \cdot b_2)I$$

3.2.2. القسمة: قسمة عددين حقيقيين نيتروسوفيين:

ليكن $w_1 = a_1 + b_1I$ و $w_2 = a_2 + b_2I$ عددين نيتروسوفيين عندئذ يكون:

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{a_1 + b_1I}{a_2 + b_2I} = \frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2(a_2 + b_2)} I; \quad a_2 \neq 0, \quad a_2 + b_2 \neq 0$$

3.2. تعريف: الحقل النيتروسوفي: [5-10]

ليكن K حقل ما، يُعرّف الحقل النيتروسوفي بالشكل $\langle K, I \rangle$ ويعطى بالعلاقة

$$K(I) = \langle K, I \rangle = \{ a + bI; \quad a, b \in K \}$$

وإذا كان $K = \mathbb{R}$ عندئذ يُسمى الحقل $\mathbb{R}(I)$ حقل الأعداد الحقيقية النيتروسوفية، وإذا $K = \mathbb{C}$ عندئذ يُسمى

الحقل $\mathbb{C}(I)$ حقل الأعداد العقدية النيتروسوفية.

4.2. تعريف: عملية الترتيب في الحقل النيتروسوفي الحقيقي: [11-10-5]

ليكن $R(I) = \{ a + bI; \quad a, b \in R \}$ حقل الأعداد الحقيقية النيتروسوفية، عندئذ يُقال إن:

$$a + bI \leq c + dI \text{ إذا وفقط إذا كان } a \leq c \text{ و } a + b \leq c + d$$

وهي علاقة ترتيب جزئي.

5.2. تعريف: العدد النيتروسوفي الموجب: [10-5]

اعتماداً على التعريف السابق يُعرف العدد النيتروسوفي الموجب كما يلي:

$$a + bI \geq 0 = 0 + 0I \text{ وهذا يعني } a \geq 0 \text{ و } a + b \geq 0$$

6.2. مثال: $x = 2 - I$ عدد حقيقي نيتروسوفي موجب حيث $2 - 1 = 1 \geq 0$ و $2 - 1 = 1 \geq 0$

7.2. تعريف: الجذر التربيعي للعدد النيتروسوفي الموجب: [10]

$$\sqrt{a + bI} = \sqrt{a} + I[\sqrt{a + b} - \sqrt{a}]$$

8.2. تعريف: الإيزومتريّة AH وحيدة البعد لتحويل العدد النيتروسوفي الى مجموعة: [10]

يُعرّف التطبيق T لتحويل العدد النيتروسوفي إلى مجموعة لإستخدامه في التطبيقات الإحصائية ليكن لدينا:

$$w = a + bI \quad ; \quad w \in \mathbb{R}(I)$$

$$T: \mathbb{R}(I) \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}; T(w) = T(a + bI) = (a, a + b) \quad ; \quad a, b \in \mathbb{R}(I)$$

9.2. تعريف: عكس الإيزومتريّة AH وحيدة البعد لتحويل مجموعة نيتروسوفية إلى عدد نيتروسوفي حقيقي: [10]

يُعرّف التطبيق T^{-1} لتحويل مجموعة نيتروسوفية إلى عدد نيتروسوفي:

$$T^{-1}: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}(I); T^{-1}(a, b) = a + (b - a)I \quad ; \quad a, b \in \mathbb{R}$$

1.9.2. ملاحظة: إن التطبيقين السابقين T و T^{-1} تطبيقان إيزومورفيزمان.

2.9.2. ملاحظة: بعد تعريف التطبيق الإيزومورفيزمي (8.2) عام 2021 [10]، يوجد العديد من التعاريف

النيتروسوفية تم إعادة صياغتها، وبعضها تم التعديل عليها بشكل كامل.

10.2. المصفوفات النيتروسوفية: [1]

11.2. تعريف: لتكن $M_{m \times n} = \{[a_{ij}]; a_{ij} \in K(I)\}$ حيث $K(I)$ حقل نيتروسوفي، عندئذ تسمى $M_{m \times n}$ مصفوفة نيتروسوفية.

12.2. تعريف: المصفوفة النيتروسوفية المربعة:

تُعرف المصفوفة النيتروسوفية المربعة من المرتبة n بالعلاقة $M = A + BI$ حيث أنه كلا من A و B مصفوفتين حقيقيتين مربعيتين من المرتبة n .

13.2. تعريف: جداء مصفوفتين نيتروسوفيتين:

لتكن المصفوفتان النيتروسوفيتان $M_{m \times p} = A + BI$, $N_{p \times n} = C + DI$ يعرف جداء المصفوفتين MN بالعلاقة :

$$MN = AC + [(A + B) \cdot (C + D) - AC] I$$

14.2. مثال: لتكن لدينا المصفوفة النيتروسوفية M

$$M = A + BI = \begin{bmatrix} 1 & 3I \\ 1 + I & 2 + 2I \end{bmatrix}$$

$$\text{حيث أن: } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ و } B = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

والمصفوفة النيتروسوفية المربعة N :

$$N = C + DI = \begin{bmatrix} 2 + 3I & I \\ 5 + 4I & 3 + 2I \end{bmatrix}$$

$$\text{حيث أن: } C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \text{ و } D = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

إن جداء المصفوفتين M, N يحسب حسب التعريف (13.2) كما يلي:

$$M \cdot N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} + \left[\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \right] I = \begin{bmatrix} 2 + 30I & 16I \\ 12 + 34I & 6 + 16I \end{bmatrix}$$

15.2. تعريف: محدد المصفوفة النيتروسوفية المربعة:

لتكن $M = A + B I$ مصفوفة نيتروسوفية مربعة من المرتبة n ، عندئذ يُعرف محدد هذه المصفوفة بالشكل:

$$\det M = \det A + I [\det(A + B) - \det A]$$

16.2. مثال: إن محدد المصفوفتين النيتروسوفيتين M و N الوارد في المثال (14.2) هو:

$$\det(M) = 2 - 4 I$$

$$\det(N) = 6 + 10 I$$

17.2. تعريف: مقلوب المصفوفة النيتروسوفية المربعة:

لتكن $M = A + B I$ مصفوفة نيتروسوفية مربعة من المرتبة n ، تحقق $\det(A) \neq 0$ و $\det(A + B) \neq 0$ ، أي $\det(M) \neq 0$ ، عندئذ يعرف مقلوب هذه المصفوفة بالشكل:

$$M^{-1} = A^{-1} + I [(A + B)^{-1} - A^{-1}]$$

18.2. مثال: إن مقلوب المصفوفة الواردة M في المثال (14.2) حيث رأينا في المثال (16.2) أن وبالتالي لها مقلوب وهو:

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 - 3I & -1.5 I \\ -0.5 + 1.5 I & 0.5 - 1 I \end{bmatrix}$$

بعد إيجاد مقلوب M المصفوفة إذا ضربنا المصفوفة M بمقلوبها حسب التعريف (13.2)، نجد أنه يتحقق:

$$M \cdot M^{-1} = M^{-1} \cdot M = I_2$$

حيث أن I_2 المصفوفة الواحدية من الدرجة الثانية.

19.2. تعريف: منقول المصفوفة النيتروسوفية:

لتكن $M = A + B I$ مصفوفة نيتروسوفية ذات السعة $m \times n$ ، عندئذ منقول المصفوفة النيتروسوفية، هو مصفوفة نيتروسوفية ذات السعة $n \times m$ ، يُعرف بالشكل:

$$M^T = A^T + I [(A + B)^T - A^T]$$

20.2. مبرهنة:

لتكن المصفوفتان النيتروسوفيتان، $N = C + D I$ ذات السعة $p \times n$ ، $M = A + B I$ ذات السعة $m \times p$ فإن:

$$(M \cdot N)^T = N^T \cdot M^T$$

البرهان: لدينا

$$M^T = A^T + I [(A + B)^T - A^T]$$

$$N^T = C^T + I [(C + D)^T - C^T]$$

وبالجداء المصفوفتين السابقتين نجد:

$$\begin{aligned} N^T \cdot M^T &= (C^T + I [(C + D)^T - C^T]) \cdot (A^T + I [(A + B)^T - A^T]) \\ &= C^T \cdot A^T + I [(C + D)^T - C^T] \cdot (A^T + I [(A + B)^T - A^T]) - A^T \cdot C^T \\ &= C^T \cdot A^T + [(C + D)^T \cdot (A + B)^T - C^T \cdot A^T] I \dots \dots \dots (1) \end{aligned}$$

وجدنا في (13.2) أن:

$$MN = AC + [(A + B) \cdot (C + D) - AC] I$$

بإيجاد المنقول النيتروسوفي حسب التعريف:

$$\begin{aligned} (MN)^T &= (AC)^T + [(A + B) \cdot (C + D) - AC + AC]^T - (AC)^T I \\ &= (AC)^T + [(C + D)^T \cdot (A + B)^T - (AC)^T] I \end{aligned}$$

$$=C^T . A^T + [(C + D)^T . (A + B)^T - C^T . A^T]I \dots\dots\dots (2)$$

من (1) و(2) نستنتج أن

$$(M . N)^T = N^T . M^T$$

21.2. تعريف: العينة النيتروسوفية:[4]

تُعرف العينة النيتروسوفية بأنها مجموعة جزئية من المجتمع تحتوي بعض اللاتحديد، حيث تقدم معلومات غير محددة.

22.2. تعريف: المتغير العشوائي النيتروسوفي: [3]

بفرض أن X_N فضاء العينة لتجربة عشوائية نيتروسوفية، فالمتغير العشوائي النيتروسوفي $x_{Ni} = x + yI \in R(I)$ هو دالة معرفة على فضاء العينة X_N ، بحيث يكون التحديد في منطلق الدالة أو مستقرها.

3. الانحدار النيتروسوفي:

ليكن لدينا المتغيران النيتروسوفيان $X_{Ni} = U_i + V_iI$, $Y_{Ni} = L_i + K_iI$, ونريد أن نوجد معادلة

الانحدار النيتروسوفي البسيط بينهما:

سوف نحتاج إلى المصفوفات [4]:

$$Y_{Ni} = \begin{bmatrix} y_{N1} \\ y_{N2} \\ \vdots \\ y_{Nn} \end{bmatrix} \quad X_{Ni} = \begin{bmatrix} 1 & X_{N1} \\ 1 & X_{N2} \\ 1 & \cdot \\ 1 & \cdot \\ 1 & X_{Nn} \end{bmatrix} \quad B_N = \begin{bmatrix} B_{N0} \\ B_{N1} \end{bmatrix}$$

$$X_{Ni}^T \cdot Y_{Ni} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_{Ni} \\ \sum_{i=1}^n x_{Ni} \cdot y_{Ni} \end{bmatrix}$$

$$X_{Ni}^T X_{Ni} = \begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_{Ni} \\ \sum_{i=1}^n x_{Ni} & \sum_{i=1}^n x_{Ni}^2 \end{bmatrix}$$

3.1 مبرهنة: إن معاملات الانحدار النيتروسوفي تعطى بالعلاقة:

$$\widehat{B}_{Nl} = \begin{bmatrix} B_{N0} \\ B_{N1} \end{bmatrix} = (X_{Ni}^T X_{Ni})^{-1} \cdot X_{Ni}^T \cdot Y_{Ni} \quad ; \quad \det(X_{Ni}^T X_{Ni}) \neq 0$$

البرهان: إن معادلة الانحدار النيتروسوفي بالشكل المصفوفي، تعطى بالعلاقة:

$$Y_{Ni} = X_{Ni} \cdot B_N + e_{Ni} \quad ; \quad (e_{Ni} \text{ الأخطاء العشوائية})$$

إن متجه القيم النيتروسوفية المقدرة يعطى بالعلاقة:

$$\widehat{Y}_{Nl} = X_{Ni} \cdot \widehat{B}_{Nl}$$

ومنه متجه البواقي النيتروسوفية هو

$$e_{Ni} = Y_{Ni} - \widehat{Y}_{Nl} = Y_{Ni} - X_{Ni} \cdot \widehat{B}_{Nl}$$

$$e_{Ni}^T = [e_{N1} \quad e_{N2} \quad \dots \quad e_{Nn}] \text{ هو المتجه } e_{Ni} = \begin{bmatrix} e_{N1} \\ e_{N2} \\ \vdots \\ e_{Nn} \end{bmatrix} \text{ إن منقول المتجه النيتروسوفي}$$

ومنه نجد

$$e_{Ni}^T \cdot e_{Ni} = (Y_{Ni} - X_{Ni} \cdot \widehat{B}_{Ni})^T \cdot (Y_{Ni} - X_{Ni} \cdot \widehat{B}_{Ni})$$

وحسب المبرهنة (20.2) نجد أن:

$$e_{Ni}^T \cdot e_{Ni} = (Y_{Ni}^T - \widehat{B}_{Ni}^T \cdot X_{Ni}^T) \cdot (Y_{Ni} - X_{Ni} \cdot \widehat{B}_{Ni}) =$$

$$Y_{Ni}^T \cdot Y_{Ni} - Y_{Ni}^T \cdot X_{Ni} \cdot \widehat{B}_{Ni} - \widehat{B}_{Ni}^T \cdot X_{Ni}^T \cdot Y_{Ni} + \widehat{B}_{Ni}^T \cdot X_{Ni}^T \cdot X_{Ni} \cdot \widehat{B}_{Ni}$$

ولكن

$$\widehat{B}_{Ni}^T \cdot X_{Ni}^T \cdot Y_{Ni} = (X_{Ni} \cdot \widehat{B}_{Ni})^T \cdot Y_{Ni} = (Y_{Ni}^T \cdot X_{Ni} \cdot \widehat{B}_{Ni})^T$$

أي أن المقدارين $\widehat{B}_{Ni}^T \cdot X_{Ni}^T \cdot Y_{Ni}$ و $Y_{Ni}^T \cdot X_{Ni} \cdot \widehat{B}_{Ni}$ متساويان وهما مقداران سلمييان نيتروسوفييان، ومنه نجد:

$$e_{Ni}^T \cdot e_{Ni} = Y_{Ni}^T \cdot Y_{Ni} - 2\widehat{B}_{Ni}^T \cdot X_{Ni}^T \cdot Y_{Ni} + \widehat{B}_{Ni}^T \cdot X_{Ni}^T \cdot X_{Ni} \cdot \widehat{B}_{Ni}$$

وبما أننا نسعى إلى تقليل مجموع مربعات الأخطاء النيتروسوفية العشوائية، التي تمثلها، $e_{Ni}^T \cdot e_{Ni} = \sum_{i=1}^n e_{Ni}^2$ ، يتحقق بالمشق الأول لدالة المصفوفات بالنسبة $\widehat{B}_{Ni}^T$ ومساواتها بالصفركما يأتي:

$$\frac{\partial (e_{Ni}^T \cdot e_{Ni})}{\partial (\widehat{B}_{Ni}^T)} = 0 - 2 \cdot X_{Ni}^T \cdot Y_{Ni} + 2 \cdot X_{Ni}^T \cdot X_{Ni} \cdot \widehat{B}_{Ni}$$

ومنه بعد وضع، $\frac{\partial (e_{Ni}^T \cdot e_{Ni})}{\partial (\widehat{B}_{Ni}^T)} = 0$ نستنتج أن:

$$X_{Ni}^T \cdot Y_{Ni} = X_{Ni}^T \cdot X_{Ni} \cdot \widehat{B}_{Ni}$$

بضرب طرفي المعادلة السابقة بمقلوب المصفوفة X_{Ni} من اليسار نحصل على النتيجة المطلوبة وهي:

$$\widehat{B}_{Ni} = \begin{bmatrix} B_{Ni0} \\ B_{Ni1} \end{bmatrix} = (X_{Ni}^T X_{Ni})^{-1} \cdot X_{Ni}^T \cdot Y_{Ni}$$

3.2. نتيجة: إن معادلة معاملات الانحدار النيتروسوفي هي تعميم لمعادلة الانحدار الكلاسيكي.

3.3. حساب المعاملات النيتروسوفية باستخدام المصفوفات النيتروسوفية:

يمكن حساب المعاملات النيتروسوفية لمعادلة الانحدار من خلال العلاقة:

$$\widehat{B}_N = \begin{bmatrix} B_{N0} \\ B_{N1} \end{bmatrix} = (X_{Ni}^T X_{Ni})^{-1} \cdot X_{Ni}^T \cdot Y_{Ni}$$

	X_{Ni}	Y_{Ni}	X_{Ni}	Y_{Ni}	$X_{Ni} \cdot Y_{Ni}$	X_{Ni}^2
1	[2,2]	[1,3]	$2 + 0I$	$1 + 2I$	$2 + 4I$	$4 + 12I$
2	[4,5]	[6,6]	$4 + I$	$6 + 0I$	$24 + 6I$	$16 + 65I$
3	[1,1]	[2,2]	$1 + 0I$	$2 + 0I$	$2 + 0I$	$1 + 3I$
4	[6,7]	[10,13]	$6 + I$	$10 + 3I$	$60 + 31I$	$36 + 133I$
5	[8,8]	[14,15]	$8 + 0I$	$14 + I$	$112 + 8I$	$64 + 192I$
6	[3,3]	[5,5]	$3 + 0I$	$5 + 0I$	$15 + 0I$	$9 + 27I$
	$\sum X_i$	$\sum Y_i$	$\sum X_i$	$\sum Y_i$	$\sum X_i \cdot Y_i$	$\sum (X_i)^2$
Sum	[24,26]	[38,44]	$24 + 2I$	$38 + 6I$	$215 + 49I$	$130 + 432I$

من الجدول السابق نحصل على المصفوفات الآتية:

$$X_{Ni}^T \cdot Y_{Ni} = \begin{bmatrix} 38 + 6I \\ 215 + 49I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 \\ 215 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ 49 \end{bmatrix} I$$

$$X_{Ni}^T X_{Ni} = \begin{bmatrix} 6 & 24 + 2I \\ 24 + 2I & 130 + 432I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 24 \\ 24 & 130 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 432 \end{bmatrix} I$$

لنوجد مقلوب المصفوفة $X_{Ni} X_{Ni}$ حسب التعريف:

$$\begin{aligned} (X_{Ni}^T X_{Ni})^{-1} &= \begin{bmatrix} 0.64 - 0.4I & -0.12 + 0.11I \\ -0.12 + 0.11I & 0.03 - 0.03I \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.64 & -0.12 \\ -0.12 & 0.03 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.4 & 0.11 \\ 0.11 & -0.03 \end{bmatrix} I \end{aligned}$$

حساب معاملات الانحدار الخطي:

$$\widehat{B}_N = \begin{bmatrix} B_{N0} \\ B_{N1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.64 - 0.4I & -0.12 + 0.11I \\ -0.12 + 0.11I & 0.03 - 0.03I \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 38 + 6I \\ 215 + 49I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.08 - 11.59I \\ 1.86 + 3.17I \end{bmatrix}$$

ومنه نحصل على معادلة الانحدار:

$$\widehat{Y}_{Ni} = (-1.08 - 11.59I) + (1.86 + 3.17I)X_{Ni} \quad (*)$$

يمكن تحويل المعادلة السابقة باستخدام التحويل في التعريف (8.2) إلى الشكل:

$$\widehat{Y}_{Ni} = [-1.08, -12.67] + [1.86, 5.03]X_{Ni} \quad (**)$$

3.4. حساب القيم النيتروسوفية المتوقعة:

بتعويض قيم (X_{Ni}) النيتروسوفية، في المعادلة النيتروسوفية (*) نحصل على القيم النيتروسوفية المتوقعة ونحسب البواقي النيتروسوفية، كما في الجدول الآتي:

Y_{Ni}	$\widehat{Y}_{Ni}$	$Y_{Ni} - \widehat{Y}_{Ni}$	$(Y_{Ni} - \widehat{Y}_{Ni})^2$
$1 + 2 I$	$2.64 - 5.25 I$	$-1.64 + 7.25 I$	$2.69 + 28.79 I$
$6 + 0 I$	$6.36 + 6.12 I$	$-0.36 - 6.12 I$	$0.13 + 41.87 I$
$2 + 0 I$	$0.78 - 8.42 I$	$1.22 + 8.42 I$	$1.49 + 91.45 I$
$10 + 3 I$	$10.08 + 12.46 I$	$-0.09 - 9.46 I$	$0.01 + 91.01 I$
$14 + I$	$13.8 + 13.77 I$	$0.2 - 12.77 I$	$0.04 + 157.97 I$
$5 + 0 I$	$4.5 - 2.08 I$	$0.5 + 2.08 I$	$0.25 + 6.41 I$
$\sum Y_{Ni}$	$\sum \widehat{Y}_{Ni}$	$\sum (Y_{Ni} - \widehat{Y}_{Ni})_i$	$\sum (Y_{Ni} - \widehat{Y}_{Ni})^2_i$
$38 + 6 I$	$38.16 + 16.6 I$	$-0.16 - 10.6 I$	$4.61 + 417.47 I$

نلاحظ من الجدول السابق أنه قمنا بحساب القيم النيتروسوفية المتوقعة $\widehat{Y}_{Ni}$ والبواقي النيتروسوفية المتوقعة $Y_{Ni} - \widehat{Y}_{Ni}$ ومربع البواقي النيتروسوفية المتوقعة $(Y_{Ni} - \widehat{Y}_{Ni})^2$.

4. خاتمة:

قمنا في هذه الدراسة بمايلي:

- 1- تم إيجاد معادلة الانحدار النيتروسوفي باستخدام المصفوفات النيتروسوفية، وحساب القيم النيتروسوفية المتوقعة باستخدام المعادلة المستنتجة، وحساب البواقي النيتروسوفية، وقدمنا الأمثلة التي توضح صحة الدراسة.
- 2- تم البرهان على أن معادلة معاملات الانحدار النيتروسوفي هي تعميم لمعادلة معاملات الانحدار الكلاسيكي.
- 3- يمكن كتابة معادلة الانحدار النيتروسوفي بعدة أشكال، باستخدام التحويل الإيزومورفيزمي (8.2) الذي يحول المعاملات إلى الشكل $[a, b]$ ، أو بالعكس باستخدام التحويل الإيزومورفيزمي (9.2) الذي يحول المعاملات إلى الشكل $a + bI$.

5. التوصيات:

- 1- استخدام المصفوفات النيتروسوفية في إيجاد معادلة الانحدار المتعدد.
- 2- استخدام المعادلة النيتروسوفية في إيجاد معامل التحديد وجدول التباين النيتروسوفي.

References

المراجع العربية:

1. سلامة، أحمد، خطيب، أحمد، الأسود، ملاذ، (2022م). أساسيات المصفوفات والمعادلات التفاضلية والهندسة في المجال النيوتروسوفي، جامعة نيومكسكو، الولايات المتحدة الأمريكية.
2. رفيف، (2019م). صياغة الاحتمال الكلاسيكي وبعض التوزيعات الاحتمالية وفق منطق النيوتروسوفك وتأثير ذلك على اتخاذ القرار، أطروحة دكتوراه، جامعة حلب.
3. فلورانتين، (2020م). مقدمة في الإحصاء النيوتروسوفي، ترجمة هدى إسماعيل خالد الجميلي، أحمد خضر عيسى الجبوري، Brussels, Belgium، pons
4. شعراوي، سمير مصطفى، (2005م). مقدمة في التحليل الحديث للسلاسل الزمنية -جدة.

المراجع الأجنبية:

5. F. Smarandache, (2014). introduction to Neutrosophic Statistics, New Mexico, USA.
6. F. Smarandache, (2024), Foundation of Appurtenance and Inclusion Equatione for Constructing the Operations of Neutrosophic Numbers Needed in Neutrosophic Statistics, NSWA, Vol.15, pp.17-32.
7. Gerd Bohlender, Ulrich Kulisch, Amathmatical, (2010), Basis An Interval Arithmetic Standard, Bularian Academy of Sciences Institute of Mathematics and Informatics, Serdica J. Computing Vol.4, pp: 29-42.
8. Khudr AL Kridi, Mohammed Taher Anan, Mohammed Zeina, (2018), New Approach to FM/FM/1 Queue and its Performance Measures, JKAU: Sci, vol.30Numbber (1), pp:71-75.
9. Ulrich W. Kulisch, (2008), Complete Arithmetic and its Implementation on the computer, Institut fur Angewandte und Numerische Mathematik Universitat Karlsruhe, vol. 54, pp1-15.
10. M. Abobala and A. Hatip, (2021), "An Algebraic Approach to Neutrosophic Euclidean Geometry", Neutrosophic Sets and Systems, vol. 43, pp.114-123.
11. M. B. Zeina, (2021), "Introduction to Neutrosophic Stochastic Processes", Neutrosophic Sets and Systems, vol.54, pp.170-183.
12. Said Broumi, Mohmed Talea, Assia Bakali, Florentin Smarandache, Quek Shio, Ganeshsree Selvachandran, (2019), Introduction of some new result on interval valued Neutrosophic graphs, Journal of Information and Optimization Sciences, vol.10 Jul.
13. W.B. Vasantha Kandasamy and F. Smarandache, (2006), Neutrosophic Rings، Hexis، Phoeni، Arizona. URL: <http://fs.gallup.unm.edu/NeutrosophicRings.pdf>.
14. A. A. A. Agboola and S.A.Aklinleye(2014). Neutrosophic Vector spaces، Int. J. Math. Comb. 4

15. A. A. A. Agboola, A. O. Akwu, and Y. T. Oyebo, (2012). Neutrosophic Groups and Neutrosophic Subgroups, *Int. J. Math. Comb.* 3, 1-9
16. A. A. A. Agboola, A. D. Akinola, and O. Y. Oyebola, (2011). Neutrosophic Rings I, *Int. J. Math. Comb.* 4, 1-14.
17. F.Smarandache,(2003).AUnifying Field in Logics: Neutrosophic Logic, Neutrosophy, Neutrosophic Set, Neutrosophic Probability (3rd Ed.). American Research Press,Rehoboth. URL: <http://fs.gallup.unm.edu/eBookNeutrosophic4>.
18. W.B. Vasantha Kandasamy and F. Smarandache,(2006). Some Neutrosophic Algebraic Structures and Neutrosophic NAlgebraic Structures. Hexis, Phoenix, Arizona. URL: <http://fs.gallup.unm.edu/NeutrosophicNAlgebraicStructures>.
19. W.B. Vasantha Kandasamy and F. Smarandache, (2004). Basic Neutrosophic Algebraic Structures and Their Applications to Fuzzy and Neutrosophic Models. Hexis, Church Rock.
20. W.B. Vasantha Kandasamy and F. Smarandache(2006). Fuzzy Interval Matrices, Neutrosophic Interval Matrices and their Applications. Hexis, Phoenix, Arizona, 1-9.
21. Murhaf Riad Alabdullah, (2023). The Neutrosophic Regular and Most Important Properties that Bind Neutrosophic Ring Elements. *Neutrosophic Sets and Systems*, 61, 1-10.
22. M. R. Alabdullah, (2024). Neutrosophic Regular Rings and Properties of Their Ideals. *Neutrosophic Sets and Systems*, 70, 188-196.
23. Riad Alabdullah, M, (2023) "Some Special Refined Neutrosophic Ideals in Refined Neutrosophic Rings: A Proof-of-Concept,Study".*Neutrosophic Systems With Applications*, vol 13, pp 32–44. <https://doi.org/10.61356/j.nswa.2024.96>.